

SUG'URTA KORXONALARIDA DAROMADLAR HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY JIHATLARI

Abdusaidov Sanjar Jalol o'g'li¹ Abdullayev Zafar Hasanovich²

1, 2-Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali

Open access

IJEFI

SJIF 2024: 3.057

ORCID:0000-0001-7890-6783,
0009-004-0808/-2802

Received: Aprel, 2024

Revised: May, 2024

Accepted: May, 2024

Published: June, 2024

Funding source for publication:
Samarkand branch of Tashkent state
University of Economics

Annotatsiya. Ushbu maqolada sug'urta xizmatlarini ko'rsatuvchi korxonalarda daromadlar hisobi va auditini tashkil etish nazariy jihatdan asoslangan. Maqolada sug'urta korxonalarining daromadlari tarkibi, ularning buxgalteriya hisobi va audit ob'yekti sifatida o'ziga xos xususiyatlari yoritilgan. Shu bilan bir qatorda ushbu turdagi korxonalarda daromadlar hisobi va auditini tashkil etishni takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar. Sug'urta, qayta sug'urta, daromad, investetsiyon faoliyat, sug'urta shartnomasi, tushum.

Abstract. In this article, the organization of income accounting and auditing in organizations providing insurance services is theoretically based. The article describes the income structure of insurance organizations, their specific features as an object of accounting and auditing. In addition, recommendations on improving the organization of income accounting and auditing in organizations of this type are given.

Key words. Insurance, reinsurance, income, investment activity, insurance contract, revenue.

KIRISH

Respublikamizda sugʻurta bozori jadal rivojlanib, iqtisodiyotning barcha tarmoqlariga kirib bormoqda. Mamlakatimiz rahbariyati tomonidan sugʻurta biznesini yuritish boʻyicha xalqaro tan olingan standartlarga mos keng koʻlamli sugʻurta xizmatlarini taqdim etadigan sugʻurta bozorini shakllantirish borasida amalga oshirilayotgan chora tadbirlari muhim omil boʻlmoqda.

Respublikamiz sugʻurta bozorida oʻzgarishlar natijasi jahon sugʻurta bozori koʻrsatkichlaridan past darajada qayt etilmoqda. Albatta bu - sugʻurta korxonalarining daromadlari oshirishda amalga oshirish kerak boʻlgan ishlar xali bir talay.

Sugʻurta korxonalarining samarali faoliyat koʻrsatishi bevosita ularning daromadlari va ularni koʻpaytirib borishi bilan uzviy bogʻliq. Shunday ekan, ularning daromadlari tarkibini koʻpaytirish yoʻllarini oʻrganish hozirgi kundagi dolzarb masalasi ekanligini koʻrishimiz mumkin.

ADABIYOTLAR SHARHI.

Sugʻurta korxonalarida daromadlar hisobi va auditining oʻziga xos xususiyatlari boʻyicha bir qator taniqli olimlar ilmiy izlanishlar olib borishgan. Jumladan, K.B. Urazov, M.E. Poʻlatov, S.N. Tashnazarov, Bahodirov. Z, Yakubova. N. T., Toʻlaxoʻdjayeva M.M., Joʻrayev T.I., Gulyamova F.G., Dustmurodov R.D., Abduraimova .M.A., Sh.T.Ergashevalar biz tadqiq etayotgan mavzu doirasida ilmiy izlanishlar olib borishgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot ishlari jarayonida kompleks yondashuv, qiyosiy tahlil, kuzatuv va statistik maʼlumotlar tahlil usullaridan foydalaniladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sugʻurta korxonalarining samarali faoliyat koʻrsatishi bevosita ularning daromadlari va ularni koʻpaytirib borishi bilan uzviy bogʻlangan. Shunday ekan, ularning daromadlarini tarkibini, manbasini, koʻpaytirish yoʻllarini oʻrganish hozirgi kunda dolzarbdir.

Sugʻurtani amalga oshirish, qonunchilikda man etilmagan boshqa faoliyat bilan shugʻullanish natijasida hisob raqamiga kelib tushgan mablagʻlarining jami sugʻurta korxonalarining daromadini tashkil qiladi. Ular ichida daromadlarni olingan manbalariga koʻra 2 ta guruhga boʻlishga:

1. Sugʻurta faoliyatidan olingan daromadlar;

2. Investitsiya faoliyatidag olingan daromadlar.

Sug'urtalovchining investitsiyalarni joylashtirish imkoniyati sug'urta mukofotlari hisobidan vujudga keladi. Odatda, sug'urta mukofotlari ma'lum vaqt oralig'ida sug'urtalovchi ixtiyorida bo'lishi davrida amaldagi me'yoriy qoidalarga asoslanib, daromadli aktivlarga joylashtirilishi unga investitsiya faoliyatidan daromadlarini olib keladi. Investitsiya imkoniyatlari bo'yicha uzoq muddatga hayotni sug'urtalash zaxiralari yuqoriroq foydalidir.

Buxgalteriya hisobida sug'urta kompaniyasining daromadlarini turkumlash bo'yicha bir qancha olimlar o'zlarining fikrlarini bildirishgan. I.V. Shaposhnikova fikricha "...Buxgalteriya hisobi jihatidan sug'urta kompaniyasining daromadlari quyidagi guruhlariga bo'linishi mumkin:

- sug'urta operatsiyalaridan olingan daromadlar;
- sug'urta faoliyati bilan aloqador boshqa daromadlar;
- boshqa operatsiyalardan keladigan mablag'lar.

Sug'urta korxonalarida asosiy faoliyatidan olingan daromadlarni hisobga olishda faqat sug'urta operatsiyalaridan olingan tushumlar daromad bazasini to'ldirishning asosiy manbai bo'lib, shuningdek sug'urta faoliyatini tashkil etishning asosiy sharti qilib belgilangan. Ammo amaliyot ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, sug'urta korxonalarida asosiy sug'urta faoliyatidan moliyaviy natijalari zarar bilan chiqmoqda. Sug'urta korxonalarining daromadning asosiy manbai - sug'urta badallari yoki to'g'ridan-to'g'ri sug'urta shartnomalari bo'yicha sug'urta mukofotlari ekanligi ma'lum. Sug'urta kompaniyasiga berilgan sug'urta mukofotlari hajmi sug'urta portfelining tarkibi va tuzilishiga, tarif siyosati, marketing strategiyasi va boshqa omillarga aloqador hisoblanadi.

Sug'urta korxonasi tomonidan asosiy (operatsion) faoliyatdan olingan daromadlarni hisobga olishda qayta sug'urta qilishga oid komission daromadlar, yigimlar bo'yicha daromadlar ham olinadi va uning hisobi qayta sug'urta qilishga berilgan shartnomalar bo'yicha olingan komission daromadlar, yig'imlarning hisoblangan summasiga "Qayta sug'urta qilishga oid komission daromadlar, yig'imlar bo'yicha olinadigan hisob raqamlar" hisob raqamining debetlanib, "Qayta sug'urta qilishga muvofiq komission ragbatlantirishlar, yig'imlar bo'yicha daromadlar" hisob raqami kreditlanadi.

Sug'urta korxonalarida tomonidan syurveyerlik va adjusterlik xizmatlarini ko'rsatishdan olingan daromadlar "Syurveyer va adjuster xizmatlarini ko'rsatishdan daromadlar" hisob raqamining kreditida hisobga olinib, hisobot davri oxirida "Syurveyer va adjuster xizmatlarini ko'rsatishdan daromadlar" hisob raqamiga

hisoblanadi.

15-son MHXS xaridorlar bilan “Xaridorlar bilan shartnomalar bo‘yicha tushumlar” standartida tushumlarni tan olish, baholashning yangi tartibini joriy etishni ko‘zda tutadi. 15-son MHXSni barcha xo‘jalik yurituvchilar uchun xos bo‘lib, sug‘urta korxonalarining xususiyatlarini ochib bera olmaydi.

Sug‘urta korxonalarini 4-son MHXSni quyidagi “...bevosita ishlab chiqaruvchi, diler yoki chakana sotuvchi tomonidan mahsulotga beriladigan kafolatlariga...”, “xodimlarning daromadlari bo‘yicha ish beruvchilarning aktivlari va majburiyatlari”larga hamda “..nomoliyaviy moddadan kelgusida foydalanishga yoki ulardan foydalanish xukukiga uzviy aloqador; shartnoma xuquqlari yoki shartnoma majburiyatlariga, shuningdek ijarachining ijaraga biriktirilgan kafolatining qoldiq qiymatiga” qo‘llamasligi lozim.

Sug‘urta faoliyati o‘ziga xos xususiyatiga ega audit obyektlaridan biri bo‘lib hisoblanadi. Sug‘urta tarmoqsidagi auditorlik faoliyatini o‘ziga xosligi shundaki, avvalo, bu borada maxsus sug‘urta tizimi va qonunchiligi mavjudligi, mazkur tarmoqda buxgalteriya hisobini yuritishning, buxgalteriya va moliyaviy hisobotlarini tayyorlashning o‘ziga xos qoidalari mavjudligi hamda ular daromadlarini tan olinishi, xujjalarning rasmiylashtirilish ishlari boshqa tarmoq korxonalaridan farq qilishi bilan tavsiflanadi. Shuning uchun ham bu tarmoqdagi mavjud me‘yoriy hujjatlar juda tezkorlik bilan o‘zgarib turgan va nihoyatda ko‘payib borayotgan hozirgi sharoitda sug‘urta auditori bo‘yicha o‘quv va amaliy qo‘llanmalarni ishlab chiqish zaruriyatini tug‘diradi.

Sug‘urta faoliyatini auditorlik tekshiruvidan o‘tkazishning maqsadi hisobot ko‘rsatkichlarining ishonchliligi va O‘zbekiston Respublikasida amal qilayotgan qonunchilik va me‘yoriy - huquqiy hujjatlarga muvofiqligini aniqlashdan iborat.

Ushbu maqsadga muammolar mohiyatini, hamda nazorat tuzulmasi va buxgalteriya hisobi tizimini tekshiruvdan o‘tkazish va risklarni baholash orqali erishiladi.

Sug‘urta faoliyatini auditor audit tekshiruvini tahmin qilinayotgan ko‘lami va o‘tkazish tartibini bayon etgan holda, auditning umumiy rejasini va dasturini ishlab chiqish va rasmiylashtirishi kerak. Audit dasturini ishlab chiqishda qo‘llanma bo‘lib xizmat qilishi uchun, audit umumiy rejasining hujjatli aks ettirilishi yetarli darajada batafsil bo‘lishi kerakligini talab etadi, bunda uning aniq shakli va mazmuni subyekt kattaligi, daromadlarining hajmi, faoliyatning hajmi auditorlikning murakkabligi hamda auditor qo‘llayotgan aniq uslubiyot, usullar hamda texnologiyaga bog‘liq.

Sug‘urta korxonalarini daromadlarini auditorlik tekshiruvidan o‘tkazishda

quyidagi ketma – ketlikga amal oshiriladi, shuningdek, quyidagi ishlar bajarilishi kerak:

1. Har bir faoliyat bo'yicha daromadlarning har biri va ularni tekshirish ketma-ketligi anqi belgilanadi;
2. Har bir daromad turi bo'yicha tekshirish testlari tuzib chiqilib ular bo'yicha dalillar to'planadi;
3. Daromadlarning turlari bo'yicha tekshirish natijasi aniqlanadi.

Sug'urta xizmatlarini ko'rsatishdan olingan daromadlarni buxgalteriya hisobida aks ettirish bo'yicha belgilangan qoidalarni tartibga soluvchi me'yoriy – huquqiy hujjatlar auditor tomonidan sug'urta faoliyatining xususiyatlarini hisobga olgan holda shakllantiriladi.

Sug'urta korxonalarini sug'urta xizmatlarini ko'rsatishdan olgan daromadlarini tekshirishda boshlang'ich hujjatlar va buxgalteriya hisobotlari asosiy ma'lumot manbasi bo'lib hisoblanadi. Auditor daromadlar to'g'risidagi ma'lumotlarni boshlang'ich hujjatlar asosida har bir davr bo'yicha (oylik, choraklik, yarim yillik va yillik) jamlaydi.

Boshlang'ich hujjatlar va moliyaviy hisobotlar bo'yicha yig'ilgan dalillarni to'plash chog'ida ularni to'g'ri tuzilganligi tekshiradi va ulardagi summaviy miqdorlarni shartnomalar bilan taqqoslaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki Sug'urta kompaniyalarining daromadlari har xil faoliyalaridan kelib tushishi mumkin.

Sug'urta operatsiyalarini amalga oshirishdan olingan daromadlar sug'urtachi daromadlarining asosiy manbai hisoblanadi. Masalan, ishlab chiqilgan marketing strategiyasini unga mos bo'lgan tarif siyosatisiz amalga oshirib bo'lmaydi, o'z navbatida, muvaffaqiyatli amalga oshirilgan marketing strategiyasi sug'urta portfeli balanslashuvini ta'minlaydi va aksincha. Sug'urta korxonaning mukofot tushumlariga bozor kon'yunkturasi, inflyatsiya sur'ati, me'yoriy qonunchilik bazasi, amaldagi soliqqa tortish tizimi, sug'urta bozorining monopollashganlik darajasi, kredit foizi dinamikasi, mamlakatdagi ijtimoiy himoyaning holati va boshqa qator omillar ham o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Sug'urta korxonalarini moliya bozori ishtirokchilari ichida muhim ahamiyatga ega, chunki, ular kapital bozoriga innovatsion yondoshuvlarni olib keladi, moliyaviy risklarni xedjirlaydi, shu bilan bir qatorda, iqtisodiy sub'ektlar va sug'urta korxonalarini o'rtasida o'zaro hamkorlikni ta'minlab, yangi sug'urta

mahsulotlarini ishlab chiqishga yordam beradi. Shunday ekan, sug'urta korxonalarida buxgalteriya hisobini o'zaro bog'langan jarayonlar va ketma-ketlik asosida tashkil qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Bu, o'z navbatida, 5 ta bosqichda amalga oshirilsa, samarali va shaffof bo'ladi:

1-bosqichda sug'urta korxonalarining hisob siyosati ishlab chiqiladi;

2-bosqichda sug'urta korxonalarida buxgalteriya hisobini yuritish bo'yicha ma'lumotlar aniqlanadi va dastlabki ma'lumotlar bazaga kiritiladi;

3-bosqichda ma'lumotlarga ishlov berilib, birlamchi balans tuziladi;

4-bosqichda buxgalteriya hisobotlari tayyorlanadi va tegishli sub'ektlarga taqdim qilinadi;

5-bosqichda moliyaviy hisobot sanasida keyin sodir bo'ladigan o'zgarishlar hisobga olinadi.

Sug'urta korxonaida buxgalteriya hisobini yuritish va hisobot shakllarini rasmiylashtirish uchun dastavval, uning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, hisob siyosati, uxgalteriya hisobining, tashkiliy shakli, buxgalteriya hisobining usullari, buxgalteriya ma'lumotlarini qayta ishlash, boshqaruv hisobi, hisoboti va nazorati tizimini yuritish kerak.

Sug'urta korxonaning o'ziga xos xususiyatlarini quyidagi tarkibda keltirishimiz mumkin:

1. Sug'urta faoliyatida tezkor ma'lumot almashinishning mavjud emasligi. Bu bir necha asosiy jihatlardan iborat bo'lib, sug'urta korxonalarida amalga oshiriladigan operatsiyalarni ko'rsatadi. Misol tariqasida keltiradigan bo'lsak, sug'urta to'lovlari, sug'urta polislari, sug'urta brokerlari va shu kabi boshqa operatorlar orasidagi amaliyotni ko'rsatish, ma'lumotlarni yig'ish, to'plash va saqlash, sug'urta shartnomalarini tuzish va shu kabi operativ vazifalarni kiritish mumkin. "Sug'urta faoliyati to'g'risida"gi Qonunga asosan, sug'urta korxonalarini tomonidan prudensial normativlarga hamda ichki ichki nazoratga va tavakkalchiliklarni boshqarish tizimiga doir talablarga rioya etilishi majburiyatini yuklaydigan normalar bo'lishi mumkin;

2. Sug'urtalovchining faoliyat siklida inversiya xususiyati mavjudligi, bunda sug'urta xizmati uchun to'lov xizmat ko'rsatilmasdan oldin amalga oshiriladi va sug'urta hodisasi yuz bersa hamda asosli bo'lganda amalga oshiriladi;

3. Sug'urta korxonaida ko'rsatkichlarning o'ziga xosligi;

4. Sug'urta mukofotlari jalb qilinganida, undan sug'urta zaxiralarini shakllantirilishning yagona talabi mavjud emasligi va hisoblashishlarda yuzaga keladigan muammolar.

Shuningdek, sug'urta korxonaning buxgalteriya xizmatini tashkil qilishda tarmoqning "Inversiyasi"ni inobatga olib, sug'urta mahsuloti tannarxini hisobga olishda, yagona shartnomalar bo'yicha yoki o'xshash sug'urta mahsulotlari kesimida hisoblab chiqilishi ham yagona belgilangan norma mavjud emasligini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni. "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Toshkent sh., 2016 yil, 13 aprel, O'RQ-404-son.
2. O'zbekiston Respublikasining "Sug'urta faoliyati to'g'risida"gi qonuni, Toshkent sh., 2021-yil 23-noyabr.
3. Abduvaxidov F., Qo'ziev I., Dadabayev Sh. (2021) Buxgalteriya hisobi: Darslik. –Iqtisod-moliya, –464 b.
4. Xasanov B., Xashimov A., Muxametov A., Abduvaxidov A. (2021) Buxgalteriya hisobi: Darslik. –Iqtisodiyot dunyosi, –992 b.
5. Ergasheva Sh., Xasanova R. (2017) Chet mamlakatlarda buxgalteriya hisobi. Monografiya. Fan va texnologiya , 232 b.
6. Hasanovich, A. Z. (2021). Analysis of factors affecting income variation in farms. International Journal Of Social Science & Interdisciplinary Research Issn: 2277-3630 Impact factor: 8.036, 10(12), 36-39.